

Зооморфна пластика поселень етапу В ІІ середньобузької локальної групи трипільської культури

Зооморфні пластичні зображення в трипільській культурі відомі досить широко. Разом з антропоморфними статуетками, моделями жител та іншими предметами сакрального характеру вони засвідчують багатогранність духовного світу землеробів доби енеоліту, зокрема широку розповсюдженість культу тварин (переважно домашніх) у різних іпостасях.

Чимало керамічних виробів із зооморфними рисами виявлено під час досліджень трипільських поселень етапу ВІІ середньобузької локальної групи. Перед усім, це власне скульптурні зображення тварин, виліплені у реалістичній або стилістичній манерах, а також посуд зооморфного стилю та модель житла, в оформленні яких присутні елементами теріоморфності.

Найбільшу колекцію зооморфної пластики зібрано під час розкопок поселення етапу ВІІ Ворошилівка (Південний Буг). Усього тут налічується близько 55 цілих та фрагментованих фігурок, які можна класифікувати як бовиди/овиди. Особливістю зооморфних зображень з Ворошилівки, як й з інших поселень середньобузької групи є те, що передні та задні ніжки в усіх фігурках спарені.

На поселенні Сосни, що на р.Згар (права притока Південного Бугу), зооморфних фігурок знайдено лише дві. Вони дуже схожі до статуеток з Ворошилівки і також можуть бути класифіковані як бовиди/овиди. Головною відмінністю цих фігурок є те, що виготовлялися вони не зі столового, як за звичай, а з кухонного керамічного тіста.

Дещо пізнішим у часі відносно пам'яток ворошилівського типу у середньобузькій локальній групі є поселення поблизу Немирова (Південний Буг). Виявлена тут зоопластика не має принципових морфологічних відмінностей і є цілком типовою для культурного масиву етапу ВІІ в Середньому Побужжі. Збірка (близько 10 екз.) представлена переважно уламками фігурок бовидів/овидів, невеликих, навіть мініатюрних за розміром.

При ретельному аналізі зооморфної пластики спостерігається певна закономірність: чим менші за розміром фігурки, тим схематичніше вони передають риси тварини. І навпаки, чим більші скульптурки, тим ретельніше вони виліплювалися (щоправда, й більше ушкоджені). Крім того, не зафіксовано

(не збереглося?) зооморфних статуеток з додатковою графічною чи пластичною декорацією, відомою на багатьох синхронних поселеннях з інших регіонів.

У зооморфному посуді найбільш розповсюдженими є миски на чотирьох ніжках з рогатою голівкою і хвостом на вінцях, що знайдені у Ворошилівці та Соснах, а також овальні у плані миски на чотирьох ніжках або без них з видовженими пласкими у поперечній частині вінцями з Ворошилівки, Селища і Немирова. Ззовні останні дуже нагадують відомий з етнографії дерев'яний посуд для приготування їжі (ночви) або для годівлі худоби (корита). Цілком можливо, що трипільці використовували такі коритця в ритуалах “годівлі худоби”.

Далеко не рідкісними на поселеннях етапу VII розвинутого Трипільля Середнього Побужжя є кухонний посуд, декорований зооморфними елементами. Широкогорлі горщики мали чотири конусоподібних ніжки, а на вінцях кріпилися невеликі голівки-наліпи. Під вінцями чи на плічках пружковими наліпками могли зображуватися не голівки, а лише крилаті роги бика (букранії). Унікальним є випадок у Немирові, коли на плічках кухонного горщика розмістили наліпи у вигляді розпластаної туші чи шкіри тварини без голови.

Утилітарно зооморфні кухонні горщики могли слугувати для приготування м'яса, столові зооморфні миски – для вживання їжі тваринного походження, однак навряд чи так просто слід розуміти семантику зооморфізму у трипільській кераміці. Вона має значно глибший сакральний зміст і відображає високорозвинутий культ домашньої худоби (бика, тура), як іпостасі божественного чоловічого (варіант корови – жіночого) начала.

Риси домашньої тварини виразно простежуються на будиночку з Ворошилівки, де продовження крокв покрівлі над фасадною і тильною стінками оформлено у вигляді рогів великої рогатої худоби. Приклад ворошилівської моделі наочно демонструє поєднання культової суті будівлі та домашньої тварини.

Загалом, образ тварини, особливо домашньої худоби, глибоко увійшов у свідомість носіїв трипільської культури, а культ рогатого бика став одним з провідних у їх ідеології. Пов'язана з чоловічим началом, іпостась бика посіла чільне місце в моліннях про силу, багатство, добробут, господарську заможність. Поряд з образом бика, як чоловічого символу, у трипільській зоопластиці зустрічається священна корова-жінка та, можливо, образ молодого тільця. З урахуванням деяких територіальних і часових відмінностей, зооморфні пластичні зображення розвинутого Трипільля Середнього Побужжя повністю відображають зазначені тенденції у розвитку ідеологічних поглядів

давнього землеробського населення Правобережної України, доповнюючи їх певною своєрідністю скульптурного виконання та ритуального застосування.

М.П. Сохацький (Борщів)

Нові палеоантропологічні матеріали з поселення трипільської культури в печері Вертеба

Трипільські антропологічні матеріали небагаточисельні. Це, в основному, поодинокі знахідки. На цьому фоні чітко викреслюється серія антропологічних знахідок з печери Вертеба, яка знаходиться за 1,5 км від с.Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області. Пам'ятку виявлено 1820 р., досліджувати її почали з 1876 року. Культурний шар залягав на глибині 0,15 – 2 м від сучасної долівки печери. Виділено хронологічні горизонти, що репрезентують три групи трипільської культури – шипинецьку, кошиловецьку і касперівську групи. Виявлено кераміку, антропоморфну пластику, вироби з кременю, пластини у вигляді голови бика. Серед культурних решток – цілі й порушені скелети людей. Колекція матеріалів з Вертеби, здобутих до 1907 р., зберігається у Краківському археологічному музеї. Вона налічує понад 35 тис. фрагментів кераміки, понад 300 цілих посудин, близько 120 цілих і фрагментованих антропоморфних і зооморфних глиняних фігурок, понад 60 інших виробів з глини (прясельця, грузила), близько 200 виробів із кістки і рогу, 300 виробів з кременю і каменю, а також кілька прикрас із кістки та мушлі. На жаль, мідні вироби (кинжал, пронизки) втрачено.

Починаючи з 1996 р., експедиціями Борщівського краєзнавчого музею здійснюються комплексні дослідження як самої печери, так і прилеглої до неї території. Мета досліджень – вивчення стану збереження культурного шару у привхідній частині восьмикілометрової підземної порожнини, детальне дослідження території біля входу до печери. В результаті відкрито 357 м загальної площі, з них 293 м² на поверхні і 64 м² у дев'яти різних ділянках печери. Зібрано колекцію посуду, антропоморфні й зооморфні статуетки, знаряддя праці з кістки, кременю, каменю, мідну сокиру, шило і 14 пронизок. Цікавим є амулет, вирізаний з кістяної пластини, що імітує голову бика з розлогими рогами. Матеріали з розкопок (1996-2009рр.) експонуються та

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

